

К вопросу о морфологии языка и принципах обучения (на материале обучения иностранному языку в вузах)

Малика Батировна Мухиддинова,

PhD, и.о.доцента

Тошкентский государственный педагогический

университет имени Низами,

Ташкент,

Республика Ўзбекистан

m.sonse@mail.ru

+998 97 770 56 83

В настоящее время изучению иностранных языков уделяется большое внимание. Особый интерес представляют языки алтайской семьи, к которой относятся корейский и каракалпакский языки. Как известно, корейский язык относится к четвертой группе алтайской семьи языков, а каракалпакский – кыпчакской группе тюркских языков и имеет два основных диалекта – северо-восточный и юго-западный.

В данной статье нами рассматриваются общие вопросы морфологии и морфологических признаков и основные принципы в обучении иностранному языку. Как известно морфология является разделом грамматики любого языка, основными объектами которого являются слова естественных языков, их значимые части и морфологические признаки. В задачи морфологии, таким образом, входит определение слова как особого языкового объекта и описание его внутренней структуры. Морфология, согласно преобладающему в современной лингвистике пониманию её задач, описывает не только формальные свойства слов и образующих их морфем (звуковой состав, порядок следования, и т. п.), но и те грамматические значения, которые выражаются внутри слова (или «морфологические значения»). В соответствии с этими двумя крупными задачами, морфологию часто делят на две

области: «формальную» морфологию, или морфемiku, в центре которой находятся понятия слова и морфемы, и грамматическую семантику, изучающую свойства грамматических морфологических значений и категорий (то есть морфологически выражаемое словообразование и словоизменение языков мира.

Наряду с обозначением некоторой области лингвистики, термин «морфология» может обозначать и часть системы языка (или «уровень» языка) – а именно, ту, в которой содержатся правила построения и понимания слов данного языка. Морфология как раздел лингвистики является в этом смысле обобщением всех частных морфологий конкретных языков, то есть совокупностью сведений о всех возможных типах морфологических правил. Особенность преподавания морфологии иностранного языка, в частности, корейского, показывает, что подход к обучению должен быть отличительным, чем в других языках.

В настоящее время в системе высшего образования происходят кардинальные изменения в целях перехода на модульное обучение. Для этого пересматриваются содержание, формы и методы обучения, в том числе и обучение языку. Не исключением стало и обучение языку в негуманитарных вузах. Однако принцип учета индивидуальных особенностей следует учитывать в любых направлениях образования. Существуют два основных пути учета индивидуальных особенностей: индивидуальный подход (учебная работа проводится по единой программе со всеми при индивидуализации форм и методов работы с каждым); дифференциация (разделение студентов на однородные группы уровню знаний и работа с ними по разным программам). Перечисленные выше дидактические принципы являются общепринятыми, они составляют основу традиционной системы обучения²⁶. Некоторые авторы выделяют и другие принципы, выходящие за рамки дидактической традиции и соответствующие тенденциям развития современного образования. По утверждению, А.В.Хуторского классические дидактические принципы помогают в определении целевых установок обучения, а также могут

²⁶Хуторской А.В. Пять главных законов педагогики. [Электронный ресурс] // Вестник Института образования человека. – 2018. – №1. – С.3. <http://eidos-institute.ru/journal/2018/100/>.

служить руководством учителю в конкретных ситуациях обучения на уроках. В то же время общепринятые принципы не позволяют регламентировать целостный образовательный процесс в динамике развития образовательной деятельности студентов. Наиболее важным для преподавания иностранного языка является принцип продуктивности обучения и методы сравнительного изучения языков. Надо заметить, что генетически имеющие сходства корейский и каракалпакский языки гораздо легче бы преподавать, находя сходства в двух языках.

В заключении отметим, что еще одним из организационно-методических принципов является надежности обучения. Он исходит из достаточно очевидного положения о том, что если обучение не приводит к достижению целей образования, то в нем нет педагогической необходимости. Вот почему обучение должно быть, прежде всего, продуктивным, иметь образовательный, развивающий и воспитательный эффект. В свою очередь, это обязывает каждого учителя (преподавателя) заботиться о надежности обучения, т.е. о прочности, основательности и гарантированности достижений обучаемых. Прочность обучения связана с созданием условий для надежного сохранения в памяти необходимых для будущей деятельности обучаемых знаний, овладения способами выполнения действий.

Список литературы

1. Хуторской А.В. Пять главных законов педагогики. [Электронный ресурс] // Вестник Института образования человека. – 2018. – №1. – С.3. <http://eidos-institute.ru/journal/2018/100/> .
2. Брейгина М.Е. О контроле базового уровня обученности // иностр.яз. в школе. – 1991. №2.
3. Бойко В.П. Профессионально ориентированная методика формирования учебных умений у студентов первого курса факультета иностранных языков: Дис. ... канд. пед. наук. – Липецк, 1993.